

УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПРИ КУРЕНИИ

Аюбов Абдулатиф Шавкатович

Ахроров Феруз Зокирович

Муминов Аслиддин Юсупович

Каримов Даниёр Тахирович

Ординаторы специальности хирургическая стоматология Самаркандского
государственного медицинского университета

Абдуллаев Афзал Сархадович

научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10511247>

Аннотация. По оценкам ВОЗ, в мире курят 1,3 миллиарда человек. Целью исследования явилось определить уровень гигиены полости рта у пациентов с разным стажем курения. В исследовании приняли участие 104 пациента в возрасте от 18 до 44 лет мужского и женского пола со стажем курения не менее одного года. Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от стажа курения. По результатам опроса выявлено, что 69% респондентов имели опыт курения паровых коктейлей, из них 49% имеют стаж курения менее 5 лет, а 51% курят более 5 лет. Уровень гигиены полости рта среди курильщиков табака неудовлетворительный.

Ключевые слова: табакокурение, индекс курения, паровой коктейль (кальян), индекс гингивита (ИГ), височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС), папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (ПМА), пародонтальный индекс (ПИ).

LEVEL OF ORAL HYGIENE WHEN SMOKING

Abstract. According to WHO estimates, 1.3 billion people smoke in the world. The purpose of the study was to determine the level of oral hygiene in patients with different smoking experience. The study involved 104 male and female patients aged 18 to 44 years with at least one year of smoking experience. All patients were divided into 3 groups depending on smoking experience. According to the survey results, it was revealed that 69% of respondents had experience of smoking steam cocktails, of which 49% had less than 5 years of smoking experience, and 51% had been smoking for more than 5 years. The level of oral hygiene among tobacco smokers is unsatisfactory.

Key words: tobacco smoking, smoking index, steam cocktail (hookah), gingivitis index (IG), temporomandibular joint (TMJ), papillary marginal alveolar index (PMA), periodontal index (PI).

Актуальность. По оценкам ВОЗ, в мире курят 1,3 миллиарда человек. По прогнозам, к 2025 году число курящих людей вырастет до 1,6 миллиарда. В настоящее время во всем мире 47% мужчин и 12% женщин употребляют табак, тогда как только в Европе курят около 30% взрослых. Во многом рост табачной эпидемии в последние десятилетия обусловлен увеличением доли курящих людей в развивающихся странах.

Сегодня табакокурение широко распространено во всем мире. Табакокурение (ТС) приводит к огромным невосполнимым потерям для здоровья населения. По статистическим расчетам, ТС является причиной более 17% смертей в России. Также известно, что ТС связан с 43% всех смертей мужчин в возрасте 35-69 лет от злокачественных опухолей и 89% от рака легких.

В настоящее время нет обширных научных исследований состояния зубов у людей, употребляющих паровые коктейли во время курения. Также нет научно обоснованного мнения о том, как следует принимать и лечить этих пациентов.

Было проведено множество исследований о том, как табак влияет на здоровье полости рта, но нет исследований о том, как курение кальяна влияет на здоровье зубов.

Цель исследования: Определить уровень гигиены полости рта у пациентов с разным стажем курения.

Материалы и методы исследования. Клиническое исследование проведено на базе кафедры челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского университета в соответствии с целью исследования для решения поставленных задач. В исследовании приняли участие 104 пациента в возрасте от 18 до 44 лет мужского и женского пола со стажем курения не менее одного года. В группу сравнения вошли 49 пациентов в возрасте от 18 до 44 лет мужского и женского пола, не употребляющие или ранее не употреблявшие табачные смеси. Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от стажа курения (рис. 1).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

Рисунок 1. Дизайн исследования

У всех испытуемых мы взяли секрет слюнных желез с помощью слюноотборника (Sarstedt D-51588 Numbrecht). Для того, чтобы оценить свой статус курения, вам необходимо заполнить три анкеты. В этих анкетах содержатся данные о курении парового коктейля, а именно кальяна. И именно эти данные помогают оценить индекс курения, степень никотиновой зависимости, тип курительного поведения, а также степень мотивации к отказу от курения. Для оценки индекса курения (ИК) используется формула:

$SI = \text{количество сигарет, выкуриваемых в день} \times 12.$

Курение кальяна в течение 1,5 минут приравнивалось к одной сигарете.

То есть ИК парового коктейля (кальяна) = время, в течение которого курился паровой коктейль в день $\times 12.$

Оценка стоматологического статуса началась с опроса и клинического обследования пациентов, употребляющих паровой коктейль во время курения. Оценка также проводилась с помощью анкеты. В результате обследования были выяснены жалобы пациента, а также курение в анамнезе. Вся информация по обследованию вносилась в анкеты со слов пациентов.

После осмотра начался внешний осмотр. Сначала оценивали конфигурацию лица, цвет кожи, наличие на ней патологических образований. Затем пальпировали регионарные лимфатические узлы: нижнечелюстные, подбородочные, затылочные, шейные. Оценивали степень открывания рта, а затем осматривали височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС): симметричность, плавность движений, отклонение нижней челюсти.

После внешнего осмотра перешли к осмотру полости рта. Осматривали преддверие полости рта: слизистую оболочку, протоки слюнных желез, уздечку губ, глубину преддверия и окклюзию. Затем мы перешли к осмотру языка.

При осмотре слизистой оболочки полости рта определяли папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (ПМА). Критерии этого индекса следующие:

«0» – воспаления нет.

«1» – воспаление десневого сосочка (П)

«2» – воспаление десневого сосочка и десневого края (М)

«3» – воспаление маргинальной и альвеолярной десны (А).

Для расчета мы использовали формулу:

Индекс гингивита (ГИ) = сумма показателей в баллах 3 x количество зубов × 100%,
где 3 – высшая оценка воспаления десен.

Индекс ПМА оценивают следующим образом: менее 30% – легкая степень тяжести гингивита; 31-60% – средней степени тяжести; 61% и выше – тяжелая степень тяжести [63].

Пародонтальный индекс (PI) использовался для оценки распространенности и интенсивности заболеваний пародонта. Осмотр зубного ряда проводился для каждого зуба с помощью стоматологического зонда и зеркала. Результаты обследования были включены в зубную формулу. Интенсивность кариеса зубов определяли по индексу CFR, где С – количество кариозных зубов, F – количество запломбированных зубов, R – количество удаленных зубов. Сумма всех этих величин показывает интенсивность кариозного процесса.

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы IBMSPSS версии 21.0. Описательная статистика результатов исследования представлена для качественных величин в виде процентов и их стандартных ошибок, для абсолютных величин - в виде средних арифметических (M) и стандартных отклонений (σ). Медиану (Me) и квартили (Q25, Q75) использовали в описательной статистике в тех случаях, когда не было нормального распределения признаков.

При подтверждении нормального распределения значений переменных в исследуемых группах статистическую значимость различий проверяли с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Уровень надежности составлял не менее 95%.

Результаты исследования и обсуждение. При анализе степени зависимости в 1 и 2 группах мы получили следующие результаты: В обеих группах на протяжении всего

исследования отмечалось снижение степени зависимости. В первой группе от высокой зависимости до умеренной зависимости. Во 2-й группе зависимость от средней до слабой. При этом интересен тот факт, что чем длительнее стаж употребления паровых коктейлей, тем слабее оценка зависимости у пациентов.

Индекс курения имел более высокие значения в первой группе, в отличие от второй группы ($p < 0,05$). Этот факт говорит о том, что с увеличением стажа курения сам процесс курения переходит из категории «приятного времяпрепровождения» в категорию «удовлетворения потребности в никотине». В результате профилактической программы мы наблюдали статистически значимое ($p < 0,05$) снижение индекса курения. При этом в первой группе она составила 46,9%, а во второй 48,2%.

Тип курительного поведения как в первой, так и во второй группе оставался на одном уровне на протяжении всего исследования. Разница лишь в том, что в первой группе этот тип больше соответствовал «игре с сигаретой», а во второй группе — «расслаблению».

Степень мотивации к отказу от курения после проведенной нами профилактической работы повысилась как в первой, так и во второй группе. При этом во второй группе (у лиц с длительным стажем курения) положительная динамика данного показателя выше ($p < 0,05$). В первой группе динамика составила 7,7%, во второй группе 38,4%. Мы связываем этот факт с тем, что с увеличением «стажа» курения негативные проявления курения могут проявляться в большей степени. А курильщики часто задумываются о том, чтобы бросить вредную привычку, но им не хватает «катализатора» для принятия такого решения. Поэтому проводимая нами профилактическая работа как раз может стать тем «спусковым» фактором, позволяющим бросить курить.

Таким образом, анализируя персональные данные, мы видим подтверждение эффективности нашей деятельности.

Анализируя данные CFR в каждой из групп, мы отмечаем стабильные значения. Но при сравнении групп видно, что в контрольной группе этот параметр имел минимальные значения; в первой группе этот показатель ($p < 0,05$) имел большие значения (на 30,2%). Вторая группа превосходила ($p < 0,05$) контрольную группу на 46,8%.

Индекс ПМА в контрольной группе был стабильным на протяжении всего исследования и составил $21,06 \pm 2,27$. До начала исследования этот показатель имел достоверно более высокие значения как в первой (52,8%), так и во второй (56,5%) группах ($p < 0,05$). В дальнейшем к концу года наблюдалась тенденция к снижению этого показателя, однако значение этого показателя не смогло приблизиться к значению в контрольной группе ($p < 0,05$).

Индекс PI в контрольной группе также имел стабильные значения на всех этапах исследования. В 1-й и 2-й группах этот показатель в начале исследования имел большие значения ($p < 0,05$). В дальнейшем наблюдалась тенденция к снижению этого показателя к концу исследования как в первой (60,7%), так и во второй (75,5%) группах ($p < 0,05$).

При этом данный показатель во 2-й группе во всех контрольных точках имел статистически значимые ($p < 0,05$) преобладающие значения. Индекс Турески в контрольной группе во всех контрольных точках составил $1,80 \pm 0,19$. В первой группе до исследования этот показатель преобладал на 31,0% над показателем контрольной группы ($p < 0,05$). В дальнейшем этот показатель снизился до $1,98 \pm 0,57$. Во второй группе этот показатель преобладал на 47,8% над контрольной группой до исследования ($p < 0,05$). А к концу исследования он также достиг значения $1,98 \pm 0,46$.

Таким образом, на основании клинического исследования мы можем предположить эффективность нашей деятельности.

Выводы. По результатам опроса выяснилось, что 69% респондентов имели опыт курения паровых коктейлей. Из них 49% имеют стаж курения менее 5 лет, а 51% курят более 5 лет.

Уровень гигиены полости рта среди курильщиков табака неудовлетворительный. У пациентов со стажем курения менее 5 лет средний балл ОНI-S составил $-2,61 \pm 1,04$ ($p < 0,05$), у пациентов со стажем курения более 5 лет ОНI-S – $3,45 \pm 1,34$ ($p < 0,05$).).

Индекс CFR в контрольной группе составил $6,82 \pm 0,24$ ($p < 0,05$). В 1-й группе индекс CFR был больше на 30,2% ($p < 0,05$), а во 2-й группе - на 46,8% ($p < 0,05$) по сравнению с контрольной группой. Индекс Турески в контрольной группе составил $1,80 \pm 0,19$ ($p < 0,05$). В 1-й группе индекс Турески был выше на 31% ($p < 0,05$), а во 2-й группе на 47,8% ($p < 0,05$) по сравнению с контрольной группой.

REFERENCES

1. Alimdjanovich R. J., Abdullaev A. S. PASTKI ALVEOLYAR NERV YALLIG'LANISHINI DAVOLASHDA NUKLEO CMF FORTE NING O'RNI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 82-92.
2. Alimdzhанovich R. J., Sarkhadovich A. A. Prospects for the treatment of neuritis in fracture of the lower jaw //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 712-717.
3. Abdullaev A., Turoпов F., Narzikulov D. POSTTRAUMATIC NEURITIS OF THE INFERIOR ALVEOLAR NERVE //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 2. – С. 67-70.
4. Amirzoda T. S., Asliddinovich S. S. НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ И НЕУДЕРЖАНИЕ МОЧИ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
5. Fayzullaev U. R., Sarkhadovich A. A. A METHOD FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF CHON-DROPROTECTIVE THERAPY IN PATIENTS WITH TMJ ARTHRITIS-ARTHROSIS ACCOMPANYING CERVICAL OSTEOCHONDROSIS //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
6. Khudoyarova D. R., Shopulotova Z. A., Solieva Z. M. PREVENTION OF COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 25-29.
7. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. Traumatization of the genital organs. – 2022.
8. Sarkhadovich A. A. A. NEURITIS OF THE LOWER ALVEOLAR NERVE AND ITS TREATMENT //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 5. – С. 51-55.
9. Shopulotova Z. COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL CASES OF EXACERBATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 22-25.
10. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K., Khudoyarova D. R. COMORBID EVENTS IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS AND PREVENTION OF THESE

- CONDITIONS //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 35-38.
11. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 19-22.
 12. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. PERINATAL CARDIOLOGY: PREGNANCY AND CONGENITAL HEART DEFECTS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 55-59.
 13. Shopulotova Z. A. et al. PHENOMENA OF COMORBIDITY IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS.
 14. Shamatov I., Shopulotova Z. ADVANNAGES OF PALATE LASER THERAPY IN COMPLEX TREATMENT OF LARINGITIS //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 104-107.
 15. Shamatov I. Y. et al. COMPREHENSIVE AUDIOLOGICAL STUDIES SENSORY NEURAL HEARING LOSS OF NOISE GENESIS //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 128-132.
 16. Shamatov I. Y., Shayqulov H. S. H., Shopulotova Z. A. O'RTA QULOQNING ZAMBURUG'LI ZARARLANISHLARI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 425-427.
 17. Shopulotov S., Isroilov O. GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMINI DAVOLASH BO'YICHA YANGI IMKONIYATLAR //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 2. – С. 106-109.
 18. Shopulotov S. et al. GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMINI TASHXISLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 38-42.
 19. Shopulotov S. et al. SIYDIK TUTOLMASLIK MUAMMOSI //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 6. – С. 44-48.
 20. Yakubovich S. I., Abdumuminovna S. Z., Batiobekovna A. N. Analysis of the Effectiveness and Errors of Medical Care //Eurasian Journal of Research, Development and Innovation. – 2023. – Т. 20. – С. 1-4.